

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННАЯ АКЦИДЕНТАЛЬНАЯ ИНВОЛЮЦИЯ ВИЛОЧКОВОЙ
ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО МИКОБАКТЕРИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)**

Тоиров О.А., Тешаев Ш.Ж.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты экспериментально-морфологического исследования вилочковой железы (тимуса) белых беспородных крыс в условиях хронического микобактериального воздействия, моделированного введением неполного адьюванта Фрейнда с инактивированными микобактериями (*Mycobacterium tuberculosis H37Ra*). Установлено, что на фоне микобактериальной стимуляции в тимусе развивается комплекс однонаправленных морфологических изменений - начальная возрастная инволюция, уменьшение коркового и расширение мозгового вещества, снижение плотности тимоцитов с очаговым апоптозом, увеличение числа телец Гассалья и периваскулярный отёк, - отражающий стресс-индуцированную акцидентальную инволюцию органа. Снижение кортико-медулярного индекса рассматривается как основной количественный маркер процесса. Полученные данные раскрывают морфологическую основу формирования вторичного иммунодефицита при хронической микобактериальной патологии и имеют значение для прогнозирования иммунологических осложнений.

Ключевые слова: вилочковая железа, тимус, акцидентальная инволюция, микобактерии, неполный адьювант Фрейнда, тельца Гассалья, кортико-медулярный индекс, морфология, вторичный иммунодефицит.

**STRESS-INDUCED ACCIDENTAL INVOLUTION OF THE THYMUS UNDER CHRONIC
MYCOBACTERIAL EXPOSURE: AN EXPERIMENTAL MORPHOLOGICAL STUDY**

Toirov O.A., Teshaev Sh.J.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of an experimental morphological study of the thymus of white outbred rats under conditions of chronic mycobacterial exposure modelled by injection of incomplete Freund's adjuvant containing inactivated mycobacteria (*Mycobacterium tuberculosis H37Ra*). It was established that mycobacterial stimulation induces a complex of unidirectional morphological changes in the thymus - initial age-related involution, reduction of the cortex and expansion of the medulla, decreased thymocyte density with focal apoptosis, an increased number of Hassall's corpuscles, and perivascular edema - reflecting stress-induced accidental involution of the organ. A decrease in the cortico-medullary index is regarded as the main quantitative marker of the process. The data obtained reveal the morphological basis of secondary immunodeficiency in chronic mycobacterial pathology and are relevant for predicting immunological complications.

Keywords: thymus, accidental involution, mycobacteria, incomplete Freund's adjuvant, Hassall's corpuscles, cortico-medullary index, morphology, secondary immunodeficiency.

**СУРУНКАЛИ МИКОБАКТЕРИАЛ ТАЪСИР ШАРОИТИДА АЙРИСИМОН БЕЗНИНГ
СТРЕСС-ИНДУЦИРЛАНГАН АКЦИДЕНТАЛ ИНВОЛЮЦИЯСИ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛ-МОРФОЛОГИК ТАДҚИҚОТ)**

Тоиров О.А., Тешаев Ш.Ж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада сурункали микобактериал таъсир шароитида оқ зотсиз каламушлар айрисимон беги (тимус)нинг экспериментал-морфологик тадқиқоти натижалари келтирилган. Микобактериал таъсир сўндирилган микобактериялар (*Mycobacterium tuberculosis H37Ra*) сақловчи Фрейнднинг тўлиқсиз адьювантини юбориши орқали моделлаштирилди. Микобактериал стимуляция фонида тимусда морфологик ўзгаришлар мажмуи - бошланғич ёшга оид инволюция, пўстлоқ қисмининг кичрайиши ва магиз қисмининг кенгайиши, тимоцитлар зичлигининг камайиши ва ўчоқли апоптоз, Гассал таначалари сонининг кўпайиши ҳамда периваскуляр шиши - аниқланди. Бу ўзгаришлар аъзонинг стресс-индуцирланган акцидентал инволюциясини акс эттиради. Пўстлоқ-магиз индексининг пасайиши жараённинг асосий миқдорий маркери ҳисобланади. Олинган маълумотлар сурункали

микобактериал патологияда иккиламчи иммунотанқисликнинг морфологик асосини очиб беради ва иммунологик асоратларни башиоратлашда аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: айрисимон без, тимус, акцидентал инволюция, микобактериялар, Фрейнднинг тўлиқсиз адьюванти, Гассал таначалари, пўстлоқ-магиз индекси, морфология, иккиламчи иммунотанқислик.

Введение. Инфекционные заболевания, вызываемые микобактериями, остаются одной из наиболее значимых проблем современной медицины. Несмотря на существенные успехи в диагностике и лечении, микобактериальные инфекции продолжают оставаться ведущей причиной хронических воспалительных процессов и иммунопатологических состояний, что вызывает большой научный и практический интерес к изучению механизмов их влияния на иммунную систему [16]. Известно, что микобактерии способны длительно персистировать в организме, поддерживать хроническое воспаление и формировать сложные иммунные реакции. Их воздействие на центральные и периферические органы иммуногенеза сопровождается развитием существенных морфологических и функциональных изменений: нарушением архитектоники лимфоидной ткани, изменением соотношения клеточных популяций и снижением иммунной реактивности [11, 16].

Вилочковая железа (тимус) представляет собой центральный орган Т-клеточного иммунитета, в котором происходят созревание, дифференцировка и селекция Т-лимфоцитов. Морфофункциональное состояние тимуса во многом определяет эффективность клеточного иммунного ответа, поэтому его поражение при инфекционных процессах приобретает особое значение [9, 16]. Тимус чрезвычайно чувствителен к стрессовым воздействиям: при инфекциях, интоксикациях и эндокринных сдвигах в нём развивается так называемая акцидентальная (стресс-индуцированная) инволюция, морфологическим выражением которой служат истощение коркового вещества, апоптоз тимоцитов и относительное расширение мозгового вещества [11].

Экспериментальные исследования последних лет показали, что микобактериальные компоненты способны напрямую индуцировать апоптоз тимоцитов. В частности, введение микобактериального корд-фактора (трегалозо-6,6'-димиколата) вызывает апоптоз клеток тимуса *in vivo* [13], а при диссеминированной инфекции, вызванной *Mycobacterium avium*, развивается выраженная атрофия тимуса, опосредованная молекулярно-клеточными механизмами воспаления [9]. Показано, что в патогенезе этих изменений важную роль играют интерферон- γ и индуцибельная NO-синтаза, влияющие на состояние костного мозга и тимуса при диссеминированной микобактериальной инфекции [8]. Установлено также, что Т-клетки способны мигрировать в тимус и участвовать в контроле инфекции [12], а поддержание периферических Т-клеточных ответов в ходе туберкулёзной инфекции тесно связано с функциональным состоянием тимуса [15]. В клинической практике описаны случаи туберкулёзного поражения самого тимуса - туберкулёза вилочковой железы [10] и многокамерных туберкулёзных кист тимуса [17], а также подробно охарактеризованы клинико-патологические особенности туберкулёза тимуса [14].

В Узбекистане выполнен ряд морфологических исследований иммунных органов при различных воздействиях. Изучены изменения тимуса при различных инфекционных заболеваниях [1] и изменения селезёнки при инфекционной патологии [5], морфология селезёнки в норме и при патологии [2], структурно-функциональные перестройки иммунных органов при воспалении [3, 4], влияние генетически модифицированных продуктов на морфофункциональное состояние селезёнки [7], а также экспериментальные изменения тимуса и селезёнки [6]. В этих работах установлены закономерности структурных и функциональных изменений иммунных органов, в частности уменьшение относительной массы селезёнки по отношению к массе тела животных в опытных группах.

Вместе с тем большинство исследований посвящено преимущественно патологии лёгких, тогда как изменения в селезёнке и особенно в тимусе при микобактериальном воздействии изучены недостаточно. Это определяет актуальность настоящего исследования и необходимость комплексной морфологической оценки тимуса в условиях экспериментальной хронической микобактериальной стимуляции.

Цель исследования. Изучить морфологические изменения вилочковой железы белых беспородных крыс в условиях экспериментального хронического микобактериального воздействия.

Материал и методы исследования. Эксперимент проведён на белых беспородных половозрелых крысах-самцах. Исходно использовали животных в возрасте 2 месяцев (что по биологическому возрасту соответствует 18–25 годам человека) с массой тела 230–260 г; воздействие продолжалось в течение 2 месяцев, по завершении которого исследовали животных в возрасте 4 месяцев (соответствует 25–30 годам человека) с массой тела 300–350 г. Выбор данного возрастного периода обуслов-

лен тем, что у молодого половозрелого организма эндокринная система полностью сформирована, иммунная реактивность максимальна, а на введение адьюванта Фрейнда развивается наиболее выраженная хроническая гранулёматозная реакция.

Для моделирования хронического микобактериального воздействия применяли неполный адьювант Фрейнда (НАФ), содержащий инактивированные (убитые) микобактерии *Mycobacterium tuberculosis* H37Ra. Схема введения: однократная подкожная инъекция в область крестца; объём введения - 0,2 мл на каждое животное. Содержание животных и выведение их из эксперимента осуществляли в соответствии с международными стандартами работы с лабораторными животными (GLP, Directive 2010/63/EU). Дизайн эксперимента и характеристика групп представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Дизайн эксперимента и характеристика групп

Группа	Возраст / масса тела	Воздействие	Исследуемая модель / параметр
Контрольная (интактные)	4 мес / 300–350 г	-	Физиологическая норма
1-я опытная	2 → 4 мес / 230–260 → 300–350 г	НАФ с <i>M. tuberculosis</i> H37Ra; п/к, 0,2 мл	Модель хронического гранулёматозного воспаления
2-я опытная (коррекция)	4 мес / 300–350 г	НАФ + иммуномодулятор	Оценка результатов коррекции

По завершении сроков наблюдения животных подвергали декапитации под высокой дозой эфирного наркоза. Для исследования забирали вилочковую железу (целиком), селезёнку и (по возможности) регионарные лимфатические узлы для сравнения иммунной активности. Полученный материал фиксировали в 10 % нейтральном формалине в течение 24–48 часов с последующей стандартной гистологической проводкой, изготовлением парафиновых блоков и приготовлением срезов толщиной 4–5 мкм.

Из фрагментов вилочковой железы и селезёнки в отделении патогистологии симуляционного центра Бухарского государственного медицинского института изготавливали парафиновые блоки, из которых на микротоме получали тонкие срезы толщиной 5–6 мкм. Применяли следующие методы окрашивания: гематоксилин-эозин (Г-Э) - для оценки общей архитектоники, клеточной реакции и сосудистых изменений; окраску альциановым синим - гистохимический метод выявления кислых мукополисахаридов и гликозаминогликанов; окраску по Ван-Гизону - для оценки соединительнотканного компонента. Иммуногистохимический (ИГХ) анализ рассматривали как один из важнейших этапов научно обоснованной и точной диагностики. Готовые препараты изучали под тринокулярным микроскопом и фотографировали. Проводили также макроскопическое исследование лёгких с оценкой формы, цвета, поверхности и характера патологических изменений (фибриноид, кровоизлияния, инфаркт, тромбоз, казеозные массы).

Морфометрическую оценку выполняли с определением долей площади коркового и мозгового вещества и расчётом кортико-медуллярного индекса (К/М). Статистическую обработку полученного материала проводили традиционными методами вариационной статистики с использованием программы Microsoft Excel; при организации и проведении исследования использовали принципы доказательной медицины.

Результаты исследования и их обсуждение. В норме у 4-месячных белых беспородных крыс в тимусе наблюдаются следующие физиологические признаки: умеренное истончение коркового слоя, снижение плотности тимоцитов, увеличение доли мозгового вещества, появление жировых клеток в междольковой строме, увеличение числа телец Гассала и начальное снижение кортико-медуллярного индекса. Этот процесс представляет собой системную и постепенно протекающую физиологическую перестройку органа, отражающую переход от ювенильного к зрелому периоду (рис. 1).

При микобактериальном воздействии в тимусе развивался комплекс однонаправленных морфологических изменений, который удобно представить в виде стадийной морфогенетической схемы.

I стадия – функционально-стрессовая активация (ранний период). Пусковой механизм: микобактериальный антиген → Th1-ответ → провоспалительные цитокины (ИЛ-1, ФНО-α) → активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси → повышение уровня глюкокортикоидов. Морфологически отмечаются начальный апоптоз тимоцитов в корковом веществе, распространённое

снижение клеточной плотности, периваскулярный отёк при сохранении дольчатого строения. Данная стадия является ещё обратимой фазой адаптации.

Рис. 1. Микропрепарат. Вилочковая железа. Начальная возрастная инволюция. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×400.

II стадия – уменьшение коркового вещества (акцидентальная инволюция). Морфологически выявляются резкое уменьшение коркового вещества, глубокий апоптоз тимоцитов, «просветление» коркового слоя, снижение митотической активности и исчезновение чёткой границы между корковым и мозговым веществом. По патогенезу – гибель незрелых Т-клеток под действием глюкокортикоидов. Это центральная стадия стресс-индуцированной инволюции (рис. 2).

Рис. 2. Микропрепарат. Вилочковая железа. Уменьшение коркового и расширение мозгового вещества. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×40.

III стадия – медуллярная перестройка. Отмечаются относительное расширение мозгового вещества, увеличение числа телец Гассала, пролиферация эпителиоретикулоцитов и начальные признаки фиброза. В функциональном отношении это отражает снижение тимопоэза, преобладание процессов дифференцировки и формирование иммунорегуляторного профиля (рис. 3).

IV стадия - закрепление инволюционных изменений (при продолжительном воздействии). Морфологически определяются жировая инфильтрация стромы, выраженный фиброз и стойкое снижение кортико-медуллярного индекса. Эта стадия означает переход к устойчивой стресс-индуцированной инволюции. Периваскулярный отёк и перестройка соединительнотканного компонента наиболее отчётливо выявляются при окраске по Ван-Гизону (рис. 4).

Рис. 3. Микропрепарат. Вилочковая железа. Увеличение числа телец Гассалья. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×400.

Рис. 4. Микропрепарат. Вилочковая железа. Периваскулярный отёк и перестройка соединительнотканного компонента. Окраска по Ван-Гизону. Ув. ×40.

Основным количественным показателем процесса служит кортико-медулярный индекс (К/М) - отношение доли коркового вещества к доле мозгового. В норме он высокий; при начальной инволюции, сопровождающейся распространённым апоптозом, снижается; при акцидентальной инволюции снижается резко. Результаты морфометрической оценки соотношения коркового и мозгового вещества в контрольной и опытной группах представлены в таблице 2 и на диаграмме 1.

Таким образом, комплекс морфологических изменений тимуса (апоптоз тимоцитов, резкое истончение коркового слоя, расширение мозгового вещества и увеличение числа телец Гассалья) у 4-месячных крыс на фоне микобактериальной стимуляции свидетельствует о развитии стресс-индуцированной акцидентальной инволюции. Резкое истончение коркового слоя отражает снижение выхода «наивных», незрелых Т-лимфоцитов, ослабление клеточного иммунитета, перераспределение иммунного ответа и преобладание гормонального контроля над иммунным. Расширение мозгового вещества отражает относительное уменьшение коркового слоя и усиление инволюционных процессов: снижение продукции незрелых Т-клеток, переход тимуса в «экономный режим» и преобладание дифференцировки над пролиферацией. Увеличение числа телец Гассалья отражает усиление инволюционных процессов и стресс-опосредованную перестройку эпителиального компонента органа.

Таблица 2.

Морфометрические и качественные показатели вилочковой железы в контрольной и опытной группах

Показатель	Контрольная группа	Опытная группа	Изменение
Доля коркового вещества, %	75	45	↓
Доля мозгового вещества, %	25	55	↑
Кортико-медулярный индекс (К/М)	3,0	0,8	↓↓
Плотность тимоцитов в корковом веществе	высокая	резко снижена	↓↓
Очаговый апоптоз тимоцитов	единичный	выраженный	↑
Число телец Гассала	единичные	множественные	↑
Периваскулярный отёк	не выражен	выражен	↑
Жировая инфильтрация стромы	минимальная	ускоренная	↑

Рис. 5. Соотношение долей коркового и мозгового вещества вилочковой железы в контрольной и опытной группах

Полученные данные согласуются с результатами исследований, показавших способность микобактериальных компонентов индуцировать апоптоз тимоцитов [13] и развитие атрофии тимуса при микобактериальной инфекции [9, 11]. Ведущим механизмом наблюдаемых изменений является стресс-индуцированная активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси с повышением уровня глюкокортикоидов, которые рассматриваются как основной фактор инволюции тимуса. Описанные изменения формируют морфологическую основу вторичного иммунодефицита, снижают функциональную активность Т-клеток, приводят к нарушению иммунорегуляции и повышают восприимчивость к инфекциям, что согласуется с представлением о тимусе как общем органе-мишени при инфекционных заболеваниях [16].

Понимание морфологических изменений иммунных органов в условиях микобактериального воздействия позволяет разрабатывать новые подходы к иммунологической поддержке больных туберкулёзом, прогнозировать иммунологические осложнения и совершенствовать диагностику и профилактику гормональных нарушений при хронической инфекционной патологии. Снижение функции тимуса ассоциируется с нарастанием хронических инфекций и аутоиммунных заболеваний, ускоренным «старением» иммунной системы и снижением эффективности вакцинации, что определяет высокую медицинскую и социальную значимость полученных результатов.

Выводы:

1. В вилочковой железе выявлена начальная возрастная инволюция. У 4-месячных белых беспородных крыс микобактериальное воздействие сопровождалось усилением признаков начальной возрастной инволюции тимуса, что отражает стресс-индуцированную активацию глюкокортикоидного механизма и ускорение адаптационных реакций.

2. В вилочковой железе установлены уменьшение коркового и расширение мозгового вещества. Резкое истончение коркового слоя тимуса на фоне микобактериальной стимуляции свидетельствует о выраженном угнетении тимопоэза и стресс-связанной акцидентальной инволюции, что озна-

чает снижение выхода незрелых Т-лимфоцитов, ослабление клеточного иммунитета и преобладание гормонального контроля над иммунным.

3. Расширение мозгового вещества тимуса отражает относительное уменьшение коркового слоя и усиление инволюционных процессов: снижение продукции незрелых Т-клеток, переход органа в «экономный режим» и преобладание процессов дифференцировки над пролиферацией.

4. Увеличение числа телец Гассала отражает усиление инволюционных процессов в тимусе и стресс-опосредованную перестройку его эпителиального компонента, свидетельствуя о прогрессировании инволюции.

Список литературы:

1. Абдиев К.Р., Маматов Ш.А. Морфологические изменения вилочковой железы при различных инфекционных заболеваниях. - 2019.
2. Абдуллаев Ш.М., Исмаилов Р.Г. Морфология селезёнки в норме и при патологии. - 2020.
3. Алиев Р.А., Мамедов К.С. Изменения иммунных органов при воспалении. - 2018.
4. Ахмедов Ш.Н., Ибрагимова Д.Т. Структурно-функциональные изменения иммунных органов при воспалении. - 2017.
5. Бекмурадов У.С., Рахматов А.А. Морфологические изменения селезёнки при инфекционной патологии. - 2019.
6. Давронова Ш.Р. Экспериментальные изменения тимуса и селезёнки. - 2025.
7. Хасанова Д.А. Влияние генетически модифицированных продуктов на морфофункциональное состояние селезёнки. - 2021.
8. Barreira-Silva P., Florido M., Jervis P.J. et al. IFN γ - and iNOS-mediated alterations in the bone marrow and thymus during disseminated Mycobacterium avium infection // *Frontiers in Immunology*. - 2021.
9. Borges M., Barreira-Silva P., Florido M. et al. Molecular and cellular mechanisms of Mycobacterium avium-induced thymic atrophy // *Journal of Immunology*. - 2012.
10. FitzGerald J.M., Mayo J.R., Miller R.R. Tuberculosis of the thymus // *Chest*. - 1992.
11. Luo M., Wang H., Wang Z. Infection-associated thymic atrophy // *Frontiers in Immunology*. - 2021.
12. Nobrega C., Roque S., Nunes-Alves C. et al. T cells home to the thymus and control infection // *Journal of Immunology*. - 2013.
13. Ozeki Y., Kaneda K., Fujiwara N. In vivo induction of apoptosis in the thymus by administration of mycobacterial cord factor (trehalose-6,6'-dimycolate) // *Infection and Immunity*. - 1997.
14. Pillai K.R., Ayyappan A.P., Jayasree K. Clinicopathological characteristics of thymic tuberculosis // *Journal of Clinical and Diagnostic Research*. - 2016.
15. Reiley W.W., Shafiani S., Wittmer S.T. et al. Maintenance of peripheral T cell responses during Mycobacterium tuberculosis infection // *Journal of Immunology*. - 2012.
16. Savino W. The thymus is a common target organ in infectious diseases // *PLoS Pathogens*. - 2006.
17. Stephen T., Thankachen R., Parihar B. et al. Multilocular tuberculous cyst of thymus gland // *The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery*. - 2003.

Для цитирования: Тоиров О.А., Тешаев Ш.Ж. Стресс-индуцированная акцидентальная инволюция вилочковой железы в условиях хронического микобактериального воздействия (экспериментально-морфологическое исследование) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. - 2026. - № 6(26). - С. 1189–1195. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21095989>